

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

2026-YIL
IYUN/6-SON, II-QISM

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, iyun.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afarovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 – Makroiqtisodiyot
08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 – Ekonometrika va statistika
08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 – Marketing
08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 – Menejment
08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARNING LIKVIDLILIGINI TA'MINLASH MASALALARI.....	10
Bauyetdinov M.J.	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA OLIY TA'LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYA QILISH STRATEGIYASI.....	18
Usmanova Zumrad Islamovna, Xasanova Yulduz Kayumovna	
TOKLI O'TKAZGICHLARDA MAGNIT MAYDON INDUKSIYASINING NAZARIY TAHLILI	23
O'ngboyev Anvar, Umarov Uyg'un, Dusiyorov Jaxongir, Jonimqulov Mirtemur	
QISHLOQ XO'JALIGIDA SUV RESURSLARINI BOSHQARISHNING INNOVATSION MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	30
Akbarova Shaxnoza Yakub qizi	
IQLIM O'ZGARISHI SHAROITIDA ASALARICHILIK TARMOG'I SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA DAVLAT QO'LLAB-QUVVATLASH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	33
Farmanov Jonibek Ziyadullayevich	
BILVOSITA SOLIQLARNI MA'MURIY BOSHQARISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	38
Mansurova Arofatxon Shavkat qizi	
BANKLARNING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI XALQARO USULLAR VA MEZONLAR ASOSIDA BAHOLASHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	43
G'aybulloyev Suxrob Odil o'g'li	
IDEMPOTENT O'LCHOVLAR SIMPLEKSIDA ANIQLANGAN CHIZIQLI OPERATORLAR DINAMIKASINING EKOLOGIK MODELLASHTIRISHDAGI TATBIQI	50
Karimov Muzaffar Musaxonovich, Karimova Shalola Musayevna	
AGROTECHNICAL AND INNOVATIVE STRATEGIES FOR ENHANCING GRAIN PRODUCTION EFFICIENCY.	56
Turayeva Gulizahro	
BANKLARDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA XIZMAT KO'RSATISH SIFATINI OSHIRISH	60
Aseмова Rano Jabbarbergenovna	
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН НА ОСНОВЕ СЦЕНАРНОГО АНАЛИЗА РАЗВИТИЯ АПК.....	66
Ли Марина Рудольфовна	
POLIMER VA UGLEROD NANOTOLALI MODIFIKATORLAR ASOSIDA BITUM KOMPOZITSIYALARINING REOLOGIK, MIKROTUZILMAVIY VA ADGEZION XOSSALARINI TAKOMILLASHTIRISHNING QIYOSIY TAHLILI	70
Hasanov Bahrom Bo'ronovich	
XORIJIY TADBIRKORLIK RIVOJLANISHIGA XALQARO IQTISODIY INTEGRATSIYANING TA'SIRI.....	76
Mamatraimov Islom Mamanazarovich	
SULFIDLI POLIMETALL RUDALARNI SELEKTIV FLOTATSIYALASHDA YANGI AVLOD REAGENTLARINI QO'LLASHNING TEXNOLOGIK YECHIMLARI TAHLILI.....	79
Xushvaqтова Zamira Hikmatulloyevna, Saidaxmedov Aktam Abdisamiyevich	
LOGICLABUZ: A BROWSER-NATIVE CO-SIMULATION PLATFORM FOR THE VIRTUALIZATION OF MULTI-MCU ROBOTIC SYSTEMS	84
Ergashev Adizbek Kamol ugli	
DUBAY IQTISODIYOTINING DIVERSIFIKATSIYALASHUV BOSQICHLARI VA UNDAN O'ZBEKISTONDA FOYDALANISH IMKONIYATLARI.....	94
Dilmira Abdumalikovna Shamusarova	
MINTAQADA TIBBIY TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING XALQARO MODELLARI.....	99
Yusupova Mehrigon O'ktamovna	
EKONOMETRIK MODELLARNI TANLASH VA ULARNING SIFATINI BAHOLASHDA INTEGRAL MEZONNI QO'LLASH	104
Turayev Baxtiyor Ergashevich	

PHP VA SUN'YI INTELLEKT SINERGIYASI: LARAVEL ASOSIDA INTELLEKTUAL VEB-TIZIMLARNI LOYIHALASH ARXITEKTURASI.....	110
Jo'rayev To'xtasin, Abdusattarov Odiljon, Boymatov Mexrojiddin, Temirova Orifa, Yuldashboyev Shermuxammad	
CORPORATE GOVERNANCE QUALITY, FOREIGN DIRECT INVESTMENT, AND ECONOMIC GROWTH: A PANEL ECONOMETRIC ANALYSIS OF CENTRAL ASIAN COUNTRIES (2003–2024).....	119
Yusufjon Pulatov	
TIJORAT BANKLARI KREDIT PORTFELINI DIVERSIFIKATSIYA QILISH VA KREDIT RISKLARINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	129
Sheraliyev Olimjon O'ktam o'g'li	
МЕХАНИЗМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ КРУПНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ.....	135
T.T. Жураев	

МЕХАНИЗМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ КРУПНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ

Т.Т. Жураев

профессор кафедры «Экономическая теория»
Ташкентского государственного экономического университета

Аннотация. В статье научно обосновано предложение о внедрении системы обязательного формирования подразделений устойчивого развития по четырём ключевым направлениям на крупных промышленных предприятиях с целью обеспечения устойчивого развития национальной экономики.

Ключевые слова: стратегия, национальная экономика, устойчивое развитие, промышленные предприятия, альтернативная и возобновляемая энергетика, экологические технологии, парниковые газы, оксид азота, измерительные приборы, инвестиции, экономическая эффективность.

Annotatsiya. Ushbu maqolada milliy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishini ta'minlash maqsadida yirik sanoat korxonalarida to'rtta asosiy yo'nalish bo'yicha barqaror rivojlanish bo'limlarini majburiy shakllantirish tizimini joriy etish taklifi ilmiy jihatdan asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: strategiya, milliy iqtisodiyot, barqaror rivojlanish, sanoat korxonalari, muqobil va qayta tiklanuvchi energiya, ekologik texnologiyalar, issiqxona gazlari, azot oksidi, o'lchov qurilmalari, investitsiyalar, iqtisodiy samaradorlik.

Abstract. This article provides a scientific justification for the introduction of a mandatory system for establishing sustainable development departments in four key areas within large industrial enterprises in order to ensure the sustainable development of the national economy.

Keywords: strategy, national economy, sustainable development, industrial enterprises, alternative and renewable energy, environmental technologies, greenhouse gases, nitrogen oxide, measuring devices, investments, economic efficiency.

ВВЕДЕНИЕ

Стратегия Нового Узбекистана ориентирована на трансформацию структуры экономики в соответствии с требованиями нового технологического уклада, рациональное распределение ресурсов с использованием технологий искусственного интеллекта и снижение транзакционных издержек. Реализация данных направлений оказывает существенное влияние на обеспечение устойчивого развития национальной экономики и повышение благосостояния населения.

В процессе формирования эффективного механизма регулирования устойчивого развития национальной экономики на институциональном уровне особое значение приобретают вопросы минимизации негативного воздействия на окружающую среду, решения социальных проблем и повышения качества жизни населения. В этой связи достижение такого уровня использования природных ресурсов, который соответствует возможностям их естественного воспроизводства и обеспечивает устойчивость биосферы, требует согласованных действий и международного сотрудничества.

Как отметил Президент Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёев, в стране последовательно реализуются меры по переходу к современным системам охраны окружающей среды, сохранению природных ресурсов и рациональному использованию водных ресурсов. Особое внимание уделяется реализации общенациональной программы «Яшил макон» («Зелёное пространство»), направленной на улучшение экологической ситуации и повышение экологической устойчивости территорий.

В современных условиях обеспечение устойчивого развития крупных промышленных предприятий становится одним из ключевых факторов повышения конкурентоспособности национальной экономики, укрепления экологической безопасности и достижения долгосрочного социально-экономического роста.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Вопросы влияния экономического развития на изменение климата и обеспечение устойчивого развития экономики широко исследуются в трудах зарубежных ученых. Существенный вклад в развитие данной научной проблематики внесли В. Нордхаус, П. Ромер, Р. Тол, Э. Барбье, Д. Пирс, К.К. Рихтер и другие исследователи.

Различные модели устойчивого экономического развития, включая «зелёную» экономику, биоэкономику, циркулярную экономику и «коричневую» экономику, получили развитие в работах российских учёных Д.А. Агапова, С.Н. Бобылева, О.П. Бурматовой, Е.О. Вегнер-Козловой, О.Ю. Ганюхиной, А.В. Гребенкина, Е.М. Зомоновой, Н.Ю. Нестеренко, Н.В. Пахомовой, Т.А. Селищевой и других авторов.

Теоретические аспекты взаимосвязи экологических проблем и устойчивого развития национальной экономики нашли отражение в научных исследованиях узбекских экономистов А.В. Вахабова, А. Ульмасова, С.В. Чепеля, Г.П. Абулкосимова, Т.С. Расулова, Т.Т. Джураева и других учёных. Их работы внесли значительный вклад в изучение механизмов обеспечения устойчивого развития экономики в современных условиях.

Одним из учёных, поднявших исследования взаимосвязи экономического роста и экологических факторов на качественно новый уровень, является лауреат Нобелевской премии Уильям Нордхаус. В рамках разработанной им Интегрированной модели оценки (Integrated Assessment Model, IAM) была предложена концепция объединения моделей экономического роста и климатических изменений, что позволило комплексно оценивать долгосрочные последствия экологических факторов для экономики.

Российские исследователи Е. Ляковская и К. Григорьева в своих работах рассмотрели особенности моделей устойчивого развития, инклюзивного развития, «зелёной» и «коричневой» экономики в контексте перехода к принципам «зелёной» экономики и формирования экологически ориентированной системы хозяйствования.

Согласно выводам Б.А. Уразова и Д. Халикова, развитие зелёной инфраструктуры, включающей городские парки, зелёные крыши, уличные насаждения и восстановление прибрежных территорий, способствует достижению целей «зелёной» экономики и обеспечивает дополнительные возможности для устойчивого развития национальной экономики.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В ходе исследования использовались диалектический, системный, интеграционный и синергетический подходы, позволяющие комплексно рассмотреть механизмы устойчивого развития крупных промышленных предприятий в национальной экономике.

Для достижения поставленной цели применялись общенаучные и специальные методы исследования, включая методы научной абстракции, анализа и синтеза, индукции и дедукции, сравнения, обобщения, группировки и табличного анализа. Кроме того, использовались экономико-логические методы, направленные на выявление закономерностей устойчивого развития промышленных предприятий и оценку эффективности предлагаемых организационно-экономических механизмов.

Комплексное применение указанных методов обеспечило всестороннее исследование проблемы, объективность полученных результатов и обоснованность сформулированных выводов и рекомендаций.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Анализ современного состояния устойчивого развития национальной экономики Республики Узбекистан показывает, что на государственном и региональном уровнях последовательно реализуются программы, стратегии и концепции, направленные на обеспечение устойчивого социально-экономического развития страны. В этой связи совершенствуется нормативно-правовая база, принимаются новые законодательные и подзаконные акты, общественные объединения и некоммерческие организации реализуют социально-экологические инициативы, а крупные промышленные предприятия внедряют инновационные технологии, способствующие снижению антропогенной нагрузки на окружающую среду и развитию корпоративной культуры устойчивого развития.

Вопросы устойчивого развития национальной экономики находятся в числе приоритетных направлений государственной политики. Цели устойчивого развития (ЦУР) последовательно интегрируются в национальные проекты, государственные программы и стратегические документы. Основные направления и приоритеты устойчивого развития страны были закреплены Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан № 514 от 29 сентября 2023 года [5].

К числу приоритетных направлений относятся совершенствование системы обращения с отходами, сокращение выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов, повышение энергоэффективности

производства, а также развитие устойчивой инфраструктуры. Снижение объёмов выбросов и рациональное использование природных ресурсов предполагают внедрение современных ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий. В связи с этим для сохранения экосистем Республики Узбекистан, ускорения перехода к низкоуглеродному развитию и обеспечения баланса интересов общества, экономики и окружающей среды необходимо дальнейшее укрепление сотрудничества государства, бизнеса и институтов гражданского общества.

По мнению автора, одним из эффективных механизмов реализации принципов устойчивого развития на уровне хозяйствующих субъектов является внедрение системы обязательного формирования подразделений устойчивого развития на крупных промышленных предприятиях по четырём ключевым направлениям: экономическому, социальному, экологическому и цифровому.

Каждое подразделение должно разрабатывать пятилетний план развития, включающий стратегические цели, направления деятельности, мероприятия и механизмы их реализации. Такой план должен содержать количественные и качественные показатели эффективности, перечень необходимых ресурсов, объёмы планируемых затрат, а также прогнозируемые экономические, социальные, экологические и цифровые результаты.

Реализация данной системы позволит обеспечить комплексный подход к управлению устойчивым развитием предприятий, повысить эффективность использования ресурсов, усилить экологическую ответственность бизнеса, ускорить процессы цифровой трансформации и создать дополнительные условия для повышения конкурентоспособности национальной экономики в долгосрочной перспективе.

Обязательным элементом каждого корпоративного плана устойчивого развития должны стать мероприятия по экологическому развитию предприятия, в том числе:

- разработка плана управления углеродными выбросами с установлением конкретных целевых показателей по сокращению выбросов парниковых газов, оксидов азота и диоксида серы к 2035 году;
- внедрение программы перехода к малоотходным и безотходным технологиям производства;
- разработка и реализация плана по использованию альтернативных и возобновляемых источников энергии;
- внедрение системы раздельного сбора отходов во всех административных и производственных помещениях предприятия;
- организация корпоративных экологических акций и дней благоустройства с участием сотрудников;
- реализация программ по сокращению потребления электроэнергии и водных ресурсов;
- приведение офисных и производственных помещений в соответствие с современными экологическими стандартами Республики Узбекистан;
- поэтапный отказ от использования одноразовой пластиковой посуды (тарелок, вилок, ложек и ножей) во всех подразделениях предприятия.
- Второе направление — экономический план устойчивого развития, который должен включать:
 - инвестиционные программы по внедрению передовых экологических технологий;
 - реализацию принципов ресурсосберегающего и энергоэффективного производства;
 - создание системы стимулирования сотрудников за активное участие в достижении целей устойчивого развития предприятия;
 - разработку критериев оценки финансовой устойчивости предприятия и механизмов обеспечения долгосрочного устойчивого развития;
 - реализацию программы сокращения объёмов использования офисной бумаги не менее чем на 20 процентов по сравнению с предыдущим годом;
 - внедрение системы повторного использования и переработки офисной бумаги;
 - ежегодную реализацию не менее трёх экологических инициатив на уровне предприятия.
- Третье направление — социальный план устойчивого развития, предусматривающий:
 - развитие сотрудничества с ведущими отечественными и зарубежными высшими учебными заведениями в целях подготовки квалифицированных специалистов;
 - создание и развитие корпоративного университета предприятия;
 - организацию системы производственной практики студентов и их последующего трудоустройства;
 - проведение регулярных обучающих мероприятий по вопросам соблюдения прав человека и корпоративной этики;
 - повышение экологической культуры работников, включая обучение принципам рационального использования ресурсов, раздельного сбора отходов, вопросам изменения климата и экологически ответственного поведения.

Четвёртое направление — план цифрового развития предприятия, включающий:

внедрение цифровых систем мониторинга выбросов загрязняющих веществ;
использование автоматизированных систем управления производственными процессами;
внедрение цифровых инструментов повышения энергоэффективности и ресурсосбережения;
переход на электронный документооборот.

Реализация комплексной системы планирования выбросов CO₂, промышленных отходов и иных загрязняющих веществ требует значительных финансовых, организационных и кадровых ресурсов. В этой связи крупные государственные и частные промышленные предприятия Республики Узбекистан должны принимать активное участие в реализации соответствующих мероприятий.

При этом важное значение имеет комплексный подход. Несмотря на единство основных направлений планирования, содержание планов, методы их реализации и квалификационные требования к специалистам могут различаться в зависимости от отраслевой специфики и масштабов деятельности предприятия.

Для повышения эффективности управления устойчивым развитием целесообразно сформировать единую информационно-аналитическую базу данных, содержащую количественные и качественные показатели образования, переработки и утилизации отходов крупных промышленных предприятий. На основе анализа накопленных данных возможно формирование научно обоснованных рекомендаций и практических решений по управлению различными видами промышленных отходов и повышению экологической эффективности производства.

Изменение приоритетов климатической политики в Республике Узбекистан требует дальнейшего совершенствования институциональных и экономических механизмов устойчивого развития. Важное значение имеют повышение эффективности государственного и регионального управления, укрепление правовой защиты предпринимательской деятельности, развитие конкурентной среды, расширение общественного участия в экологических инициативах, а также повышение роли средств массовой информации в формировании экологической культуры общества.

Стратегия экологической модернизации экономики Узбекистана может быть реализована по следующим основным направлениям.

Политические и экономические инструменты регулирования. Поддержка перехода к «зелёной» экономике может осуществляться посредством различных механизмов государственного регулирования, включая системы стимулирования сокращения выбросов углерода, поддержку проектов в области возобновляемой энергетики, развитие экологической сертификации и внедрение принципов «зелёных» государственных закупок. Проведённые исследования показывают, что данные инструменты способствуют внедрению более устойчивых производственных и потребительских практик.

Инвестиции в экологически чистые технологии. Расширение инвестиций в энергоэффективные технологии, объекты возобновляемой энергетики, экологически ориентированное строительство и устойчивое сельское хозяйство создаёт дополнительные возможности для экономического роста и занятости населения. Одновременно это способствует сокращению выбросов парниковых газов, повышению энергетической безопасности и снижению зависимости от традиционных источников энергии.

Развитие принципов циркулярной экономики. Внедрение моделей циркулярной экономики, основанных на сокращении отходов, переработке вторичных ресурсов и проектировании продукции с учётом её длительного жизненного цикла, позволяет повысить эффективность использования ресурсов и снизить нагрузку на окружающую среду. Анализ показывает, что подобный подход способствует сокращению издержек и формированию новых направлений предпринимательской деятельности.

«Зелёное» финансирование и устойчивые инвестиции. В последние годы наблюдается активное внедрение экологических, социальных и управленческих критериев (ESG) в инвестиционные решения. Всё больше инвесторов учитывают показатели устойчивого развития при формировании инвестиционных портфелей. Исследования свидетельствуют о том, что устойчивые инвестиции способны обеспечивать конкурентоспособную финансовую отдачу наряду с достижением положительных экологических и социальных результатов.

Развитие «зелёных» рабочих мест и профессиональных компетенций. Переход к «зелёной» экономике способствует созданию новых рабочих мест в сферах возобновляемой энергетики, экологического строительства, устойчивого транспорта и экологических услуг. Инвестиции в подготовку кадров и развитие профессиональных навыков для «зелёных» отраслей повышают устойчивость рынка труда, способствуют социальной интеграции и поддерживают переход к низкоуглеродной модели развития.

Проведённый анализ показывает, что интеграция принципов устойчивого развития в экономическую политику и хозяйственную практику обеспечивает комплексный положительный эффект, включающий улучшение экологической ситуации, повышение экономической эффективности и укрепление социальной

стабильности.

Комплексная реализация предложенных мер направлена на последовательный переход экономики Узбекистана к современной низкоуглеродной модели развития с широким использованием цифровых технологий и инструментов экологического планирования. Достижение поставленных целей требует активного взаимодействия государства, бизнеса, научного сообщества и институтов гражданского общества.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Проведённое исследование показало, что переход к «зелёной» экономике является одним из ключевых условий обеспечения устойчивого развития национальной экономики Республики Узбекистан. В современных условиях усиления экологических вызовов, изменения климата, роста антропогенной нагрузки на окружающую среду и необходимости рационального использования природных ресурсов особую актуальность приобретает совершенствование экономических механизмов управления устойчивым развитием.

В ходе исследования были рассмотрены теоретические подходы к формированию «зелёной» экономики, проанализирован международный опыт её развития и определены приоритетные направления экологической модернизации экономики Узбекистана. Установлено, что достижение целей устойчивого развития требует комплексного взаимодействия государства, бизнеса, научного сообщества и институтов гражданского общества.

Научно обоснована целесообразность внедрения на крупных промышленных предприятиях системы стратегического управления устойчивым развитием, включающей экологическое, экономическое, социальное и цифровое направления деятельности. Реализация предложенных мер позволит повысить эффективность использования ресурсов, сократить объёмы выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов, стимулировать внедрение инновационных технологий, способствовать развитию человеческого капитала и укреплению конкурентоспособности национальной экономики.

Особое значение в современных условиях приобретают развитие механизмов «зелёного» финансирования, внедрение принципов циркулярной экономики, расширение использования возобновляемых источников энергии, цифровизация экологического мониторинга и формирование культуры ответственного потребления. Реализация данных направлений будет способствовать снижению экологических рисков, сохранению природного потенциала страны и повышению качества жизни населения.

Таким образом, совершенствование экономического механизма развития «зелёной» экономики в Республике Узбекистан должно стать одним из приоритетных направлений государственной социально-экономической политики и корпоративного управления. Последовательное внедрение предложенных рекомендаций позволит обеспечить устойчивый экономический рост, повышение экологической безопасности, укрепление инвестиционной привлекательности страны и достижение национальных целей устойчивого развития в долгосрочной перспективе.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Речь Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на торжественной церемонии, посвящённой тридцать третьей годовщине независимости Республики Узбекистан // Народное слово. – 2024. – 1 сентября.
2. Nordhaus W.D. Integrated Assessment Models of Climate Change // NBER Reporter. – 2017. – № 3. – P. 16–20.
3. Лясковская Е.А., Григорьева К.А. Формирование «зелёной» экономики и устойчивое развитие страны и региона // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Экономика и управление. – 2018. – Т. 12. – № 1. – С. 15–22.
4. Уразов Б.А., Холиков Д.Р. Возникновение и значение свободных экономических зон в Республике Узбекистан // Научные исследования в области педагогических наук. – 2021. – Т. 2. – № 1. – С. 266–270.
5. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 29 сентября 2023 года № 514 «О мерах по организации системы управления переходом к “зелёной” экономике».
6. Nurillaev J. The Role of Cluster Education and Science in the Stable Development of Society // International Conference of Economics, Finance and Accounting Studies. – 2024. – Vol. 4. – P. 21–23.
7. Nurillaev J.Y. Theoretical and Methodological Foundations of Financing Karakul Farming in a Market Economy. – 2024.
8. Nurillaev J.N. WTO and Development: How Uzbekistan Assesses the Experience of Vietnam and Kazakhstan // International Journal of Business Diplomacy and Economy. – 2025. – Vol. 4. – No. 3. – P. 82–89.

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100